

**«Я ЛИШ ОДНОГО БАЖАЛА»:
СПОВІДАЛЬНИЙ АВТОНАРАТИВ У
НЕВІДОМІЙ ПСИХОГРАМІ
Н. КОБРИНСЬКОЇ «DU BIST DIE RUH»**

Швець А.І. (Львів)

<http://dx.doi.org/>

Abstract

N. Kobrynska's work «Du bist die Ruh» is a confessional-mood autopsychogram, which unfolds as a form of special artistic self-representation through the mode of memory and retrospective visions of the hero. Important features of the artistic and narrative structure of the work are referentiality, contextuality, reflection. The way of artistic narrative of the experience, the motive of loss, suffering, pain of the soul – that left the biggest emotional mark in the life of the writer – becomes the central theme of a deeply existential narrative expression. The reflective prism of the story makes it possible to identify in the self-narrator the alter ego of the author herself, who, as watching her life from the outside, reveals her latent female desires. The psychogram acquires the features of a text-experience, as it is dominated by a description of sensuality, based on the metaphorization of human expressions – anxiety, fear, tragedy, loneliness, which have become modernist feelings of fin de siècle period. At the same time, the subconsciousness of the hero, even in states of emotional tension, rebroadcasts her latent desires: emotional intimacy with her husband, active social contact and peace of mind.

Keywords: self-narrative, reflection, memory, desire, calm, trauma, loss.

Визначальну роль у самоусвідомленні власної духовної самості відіграє автонаративна проєкція (англ., франц. Narrative – розповідь, повідомлення), яка передбачає розповідь про певну життєву подію чи її фрагменти, інтерпретацію цієї події з погляду прожитого досвіду, вражень, аксіологічної еволюції, реконструювання власної ідентичності. Автонаративом є текст, оформлений як

внутрішній діалог, постаючи, за версією Т. Титаренко, «*особистісним способом життєконструювання*» (Титаренко, 2011: 261), індивідуальним та глибокочуттєвим себеописом. До такої автонаративної, переважно спогадової стратегії тяжіє у своїй пізній творчості Наталя Кобринська. Смеркальна самотність письменниці, обтяжена матеріальною скрутою, втратою соціальних контактів, смертю спочатку чоловіка, а потім батьків, страшними воєнними випробуваннями, дала їй спроможність самопереосмислення, ревізування власних думок, а відтак осягнення іншого, аніж страждання, почуттєвого стану. На схилку літ Кобринська жила переважно споминами, які стосувались її родинної пам'яті, феміністичної діяльності, нереалізованих бажань.

Психограма Кобринської «*Du bist die Ruh*» (нім. «Ти – спокій»)¹ розгортається як форма особливої художньої саморепрезентації через модус спомину, авторефлексій, ретроспективних візій героїні. За жанровим різновидом твір можна означити як ліричну сповідально-настрєву автопсихограму, важливими ознаками художньо-оповідної структури якої є референційність, контекстуальність, рефлексійність. Мотив втрати, страждання, болю душі – того, що залишило найбільший емоційний слід у житті самої письменниці, – стає центральною темою твору. Рефлексійна призма оповіді дає можливість ідентифікувати в автонараторові *alter ego* самої авторки, яка мовби з боку спостерігає за своїм життям, виявляючи свої латентні жіночі бажання. Психограма «*Du bist die Ruh*» набуває ознак тексту-переживання, оскільки в ньому домінує опис чуттєвості, заснований на метафориці людських експресій – неспокою, страху, трагедії, самотності – модерністських відчуттів кризового помежів'я. У листі до свого приятеля письменниця цікаво увиразнила інтертекстуальний контекст й творчий задум автентичного заголовка твору: «*Die Ruh* в моїй новелі – то одна з сил всесвіта, як творчість (т. є. Русалка у Гавтмана, Любов у Шибишевського, смуток і любов у Метерлінка), то абсолют, а не сентиментальний настрій старої романтики» (Лімницький, 1934).

Композиційно твір розпочинає ліричний-спогад автонаратора, який структурує біографічний дискурс тексту на окремі символічно-метафоричні фрагменти, в яких легко впізнаються біографічні віхи життєпису Кобринської. По суті – це автопсихорефлексійна белетризація власної долі, викладово оформлена як односторонній діалог. У модусі спомену оприявнюється ностальгійне переживання героїні за періодом дитинства, семантизованого образом «тихих діточих снів» як символу божественного початку і Божого призначення людини. Разом з тим, символіка спокійних «діточих снів» відсилає й до іншого, уже трагічного, екзистенційного досвіду письменниці, сповідально проартикульованого в пізньому часі, – трагедії зреченого материнства, що за життя стала для неї важким і фатальним «засудом» на довічну самотність й нереалізованим бажанням. Власне автобіографічний хронотоп тексту поділений на певні локуси – «батьківський сад», село «над просторим берегом широкої блискучої ріки», за якими упізнавані локально-біографічні ідентифіканти життєпису Наталії Кобринської, її дитинство, заміжжя, самотня старість. Далі образом «пов'ялих у розцвіті цвітів» означено несподівану жіночу трагедію героїні, автобіографічною ретроспекцією якої була раптова смерть чоловіка Кобринської – Теофіла – 14 лютого 1882 року. В автобіографії вона називає це «найстрашнішим ударом» в своєму житті: *«Я знаходилася в крайній розпуці. Крім пекучого болю, нічо більше не відчувала, і, крім мого нещастя, нічо мене більше не обходило»* (Кобринська, 1980: 320–321). У психограмі Кобринська використовує форму імітованої розмови з покійним як особливу спіритичну акцію: *«Де ти, де ти, сердечний приятелю мій! Чи може се статися, щоби мій жаль і розпука не доходила до тебе, щоб ти не бачив моїх сліз, не чув крику зболілої душі!»* (Кобринська, 1980: 385).

За висловом Галини Шевців, «одиноцею побудови автобіографічного наративу є подія, з якою пов'язане щось важливе для автобіографічного суб'єкта» (Шевців, 2011: 155). Ферментом наративного конструювання цієї психограми є граничний стан, фундаментальна життєва подія героїні, яка зрезонувала в її контакті зі світом, ділячи життя героїні на «до» і «після» та

оприявнюючи досвід її автентичного переживання втрати. В риторичних рефлексіях героїні генерується її фундаментальне бажання втраченої душевної близькості: «<...> за що впав на мене той засуд? Я так мало бажала. Мені було потрібне житє одного тихого скромного чоловіка. І се загарбала в мене доля. Тільки людей жиє, чому ж саме се одно житє мало впасти жертвою смерти? Чи для того, щоби любоватись горем людини? А може се все лиш темна безглядна сила, що не знає ні болю, ні радості?» (С. 385). У такому метафізичному переживанні перебуває героїня твору, й її відчуття суголосні до листовних одкровенень самої Кобринської. Смерть коханого чоловіка стає мовби своєрідним емпіричним матеріалом для наративізації досвіду травми. Домінантна настроєвість твору – меланхолія, смуток, стенограма симптомів депресії і невимовного відчаю аж до суїцидальних намірів. Тому майже увесь текст є скомплікованою «афективною архітектонікою горя» (Шефов, 2006: 12), яке є нестерпним і деструктивним для героїні: «Навіть фізичний біль легше знести, ніж постійний настрій смутку» (С. 389).

Далі авторефлексійну стратегію твору організовує уже епістолярний текст, поділений на відповідні мікропідрозділи (уривки листів). В його основі – односторонній листовний діалог героїні з неназваним уявним адресатом – «близьким свояком і товаришем молодих літ», у якому, за версією М. Лімницького, легко ідентифікується двоюрідний брат письменниці Теофіл Окуневський (Лімницький, 1934). Епістолярна адресність є саме тією формою, якою можна найбільш виявно вербалізувати самодіагностику власної душі.

Синдром звикання до власного горя трансформується в іншу психічно-емоційну процесуальність, засновану на специфічній «роботі горя» (З. Фройд). Несподівано для себе, долаючи самозакцентованість на власному стражданні та об'єкті своєї втрати, героїня відкриває для себе нове бажання знову зжитися з людьми: «Те нове життя мирить мене знов з людьми; вони стають для мене симпатичніші... То яось дивно розширює моє серце. Бачу, що життя ширше і цікавіше, коли не дивимося на нього через призму свого “я”» (С. 392).
Перейшовши всі стадії інтенсивного горювання, емоційно прийнявши свою

втрату, жінка починає дивитися на світ крізь опцію інших вартощів, переживає нову адаптацію в соціумі, відновлює психологічний контроль над власним життям, оздоровлюється працею. Водночас героїня відкриває нові вияви своїх вітаїстичних бажань – замилювання природою і потребу емоційної близькості: «Я сама люблю природу, і нічо так не заспокоює моєї зболілої душі, як її чаруючий вид» (С. 393). Аура докільля сугерує інтимну емоційність супутниці, захопленої чоловічою харизмою свого нового знайомого з-за кордону (за автобіографічною генезою – київського студента Сергія Дегена, який тоді гостював у Кобринської в Болехові). Хоч він був «утлої будови», втім особливо вирізнявся *«синіми очима, якби мракою застеленими, говорив тихим, рівним, м'яким голосом»* (С. 394). Саме ця сугестія голосу і погляду молодика чинила на жінку дивний психоемоційний вплив, резонуючи в пам'яті її життєвих вражень і спогадів ефектом уже десь баченого цього погляду і близько знайомого голосу. *«Що більше дослухалася я до того голосу і слідкувала за поглядом його очей, то дужче опановувало мене вражіннє, начебто я не вперше чую той голос, не вперше бачу тихий погляд тих очей, що вже когось такого знала в життю, а лиш не можу пригадати, коли, де і кого?»* (С. 394). Найімовірніше, що саме ці візуально-аудіальні риси в пам'яті письменниці постають символічними ідентифікантами образу її померлого чоловіка, що їх вона впізнає, тактильно й енергетично відчуваючи його духовну присутність. Про автобіографічну природу цього чоловічого образу й екзистенційну сутність спокою як реально перципійованого феномену в цьому творі Кобринська згадала в листі до Б. Грінченка від 27 березня 1901 року, з якого також відомо, що первісно психограма «Du bist die Ruh» мала назву «Зо всіх сторін»: «“Зо всіх сторін” можна зовсім реально пояснити: мучена ударами неспокою душі зо всіх сторін, чи боків, подибує чоловіка, котрий своєю вдачею нічо більше, лише пригадує її пожадані хвилі спокою, – такого спокою, який часом нагадує чоловікови: тишина, теплота, огонь в печі» (Кріль, 1970: 127).

Для героїні твору іншої екзистенційної конотації й психологічного змісту набуває й самота, трансформуючись з депресивного відчуття в бажаний стан,

що уможлиблює осягнення блаженного спокою і душевного комфорту: «Самота, котрої я донедавна так боялася, тепер вже не лякає мене» (С. 397). Самота відкриває перед героїнею іншу, трансцендентну перспективу, уможлиблює вивільнення нагромадженого в душі страждання і горя та осягнення абсолютного спокою як божественного ейдосу. Це просвітлення душі спокоєм. Еманацию трансцендентного спокою Кобринська ословлює знаковою поетичною алюзією – «Du bist die Ruh» («Ти – спокій»), виносячи її в заголовок психограми: «Аж нараз здригнулась, піднесла над головою руки, а уста розхилились і порушилися шепотом одного з найбільших геніїв світа:

«Du bist die Ruh

In aller Welt bist du!» (С. 398)²

Вірогідно, що «Du bist die Ruh», як головне екзистенційне осердя твору, є ремінісценцією однойменної поезії німецького поета Фрідріха Рюккерта, написаної у 1819–1820 роках, яку поклав на музику Франц Шуберт. Відомо, що Ф. Шуберт був улюбленим композитором Кобринської. Отже, «Die Ruh» – це ідея-символ, що означає злиття з Абсолютом вже у трансцендентному вимірі.

Конструювання автонаративних структур, в яких домінує трагічний мотив смерті і втрати, виконує свого роду катарсисну й психотерапевтичну функцію, яка досягається у психограмі через вербалізацію власних внутрішніх страждань, підсвідомих станів, глибинний себеопис, реінтерпретаційний вплив на свідомість, дозволяючи таким способом заново пережитим трагічним відчуттям трансцендентувати в новий аксіологічний вимір.

Фактично увесь твір сприймається як образно-символічна автобіографія, в якій важливим є концепт досвіду. Щоб описати власний шлях до бажаного спокою, Кобринська конструє своєрідний життєвий сюжет. Героїня психограми буквально засягає нових метафізичних, аксіологічних, психологічних відкриттів у своїй душі. Наприкінці твору заспокоює свою бентежну душу, досягає екзистенції спокою, трансцендентує в інший духовний простір і віднаходить у ньому сенс існування.

Автобіографічні спогади Кобринської через наративізацію пережитого не лише окреслюють параметри виявної в тексті письменницької ідентичності, але й конденсують досвід її травматичних переживань, емпіричне їх переосмислення, надаючи спомену особливої сугестивності.

Зноски

¹ Вперше надруковано: Літературно-науковий вісник. 1914. Т. 66. Кн. 6. С. 385–398. Надалі, посилаючись на це видання, в тексті зазначатимемо сторінку.

² Нім.: Ти (є) супокій

Ти (є) в усьому світі

Referenses

1. Kobrynska, N. (1980). *Avtobiografiiia* [Autobiography]. *Kobrynska N. Vybrani tvory*. Kyiv : Dnipro, 320–321 [in Ukrainian].
2. Kril, K. (1970). Lystuvannia N. Kobrynskoji z Nechuiem-Levytskym ta Borysom Hrinchenkom [Correspondence of N. Kobrynska with Nechuy-Levytskyj and Borys Hrinchenko]. *Ukrajinske literaturoznavstvo*, 10, 120–128 [in Ukrainian].
3. Limnytskyj, M. (1934). Kobrynska v ostanni roky zhyttia [Kobrynska in the last years of life]. *Novyj chas*. № 141 [in Ukrainian].
4. Shefov, S. (2006). *Psikhologiiia goria* [Psychology of grief]. Sankt-Peterburg : Riech [in Russian].
5. Shevtsiv, G. (2011). Avtobiografichna pamiat iak neobkhidna umova konstruiuvannia avtobiografichnogo naratyvu [Autobiographical memory as a necessary condition for constructing an autobiographical narrative]. *Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho ped. un-tu im. G. S. Skovorody. Literaturoznavstvo*. Kharkiv, 1, 153–159 [in Ukrainian].
6. Tytarenko, T. (2011). Avtonarativ iak osobystisnyj sposib zhyttiekonstruiuvannia [Self-narrative as a personal way of life construction]. *Naukovi studiyi iz social'noyi ta politychnoyi psykholohiyi*, 26, 260–268 [in Ukrainian].